

<https://doi.org/10.33542/EDU2026-1-5>

SOCIÁLNY A KULTÚRNY KONTEXT PROBLÉMOV SPOLUPRÁCE UČITEĽOV A RODIČOV DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Z PERSPEKTÍVY PROFESIJNEJ IDENTITY UČITEĽA A PERSPEKTÍVY RODIČA

SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF PROBLEMS IN COOPERATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS OF CHILDREN FROM MARGINALIZED ROMA COMMUNITIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL IDENTITY AND THE PARENT'S PERSPECTIVE

Ivana Pirohová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove

Abstract:

Teachers' professional identity undergoes dynamic development and change. It is shaped during higher education, professional development, and through interaction with the problems and challenges of pedagogical practice. These also include the challenges and issues related to cooperation between teachers and the parents of children from marginalised Roma communities. Parents' attitudes towards education and school are formed over the long term within a social context and through cultural frameworks developed in the interaction between the majority population and the Roma minority. Teachers and parents of children from marginalised communities are bearers of differing forms of cultural capital within the family, and the internalised cultural frameworks concerning who is considered Roma may vary among teachers of the Slovak majority and may at times be in conflict with the proclaimed and desired concept of partnership between school, family, and community. The aim of the study is to identify and interpret the social and cultural contexts underlying the causes of problems in cooperation between teachers and parents of children from marginalised Roma communities, based on identified issues in cooperation between pre-primary education teachers and parents of children from ethnic minorities and low-income families.

Key words:

teacher's professional identity, marginalized Roma community, Gypsy/Roma cultural schema, cultural capital, culture of poverty, school, parents, cooperation problems

Úvod

Význam spolupráce školy s rodinou dieťaťa etnickej minority s nízkym príjmom dokladujú výsledky zahraničných výskumov, ktoré potvrdzujú pozitívny vplyv zapojenia rodičov detí do spolupráce na správanie a výkon dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní (Beasley et al., 2017; Kiraz & Aytac, 2020; Mendez & Westerberg, 2012; Pratt et al., 2015), ako aj pozitívny vplyv účasti detí na predškolských programoch, v ktorých sa kladie dôraz na spoluprácu s rodičmi detí, na ich angažovanosť a školský výkon v primárnom vzdelávaní (Bierman et al., 2021; Purtell et al.) Spolupráca založená na partnerstve medzi pedagógmi a rodičmi zároveň posilňuje u rodičov etnickej minority pocit bezpečia a vzájomnú dôveru medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami (Purtell et al., 2022).

Medzi rodiny etnickej minority s nízkym príjmom na Slovensku zaraďujeme rodiny detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Budovanie vzájomnej dôvery zohráva v procese spolupráce medzi učiteľom a rodičom dieťaťa z MRK kľúčovú úlohu. Nevzniká jednorazovo, ale formuje sa prostredníctvom dlhodobých interakcií, otvorenej komunikácie a rešpektovania životného sveta rodiny dieťaťa. Je preto dôležité chápať proces budovania dôvery v sociálno-kultúrnom kontexte, v komplexnom systéme vzťahov rómskej minority s majoritou, v ktorom sa prelínajú štrukturálne podmienky chudoby, historicky podmienená nedôvera časti marginalizovaných Rómov voči inštitúciám majority, ako aj obmedzené skúsenosti rodičov z MRK so školským prostredím. Zároveň sa budovanie vzájomnej dôvery v spolupráci medzi učiteľom a rodičom z MRK utvára v rámci tohto komplexného systému vzťahov majority s rómskou minoritou.

V tomto kontexte nadobúda význam trojstranná spolupráca učiteľ – rodič – dieťa, ktorá sa ukazuje ako efektívna najmä vtedy, keď je systematicky podporovaná na úrovni vzdelávacej politiky. Na Slovensku boli realizované a prebiehajú aktivity národných projektov, ktoré prepájajú všetky vekové kategórie a podporujú spoluprácu školy s rodinami detí z MRK. Tieto iniciatívy priebežne vytvárajú priestor pre neformálne vzdelávanie rodičov, posilňovanie rodičovských kompetencií a prirodzené zapájanie detí do edukačných aktivít už v ranom veku.

Konkrétne, v rámci projektu *Škola otvorená všetkým* boli realizované osvetové programy pre rodičov detí z MRK zamerané na ich zapojenie do diania v materských školách (Miňová, 2019). Projekt PRIM I – *Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít* bol zameraný na posilnenie spolupráce rodiny z MRK, komunity a materskej školy. Aktivity projektu boli hodnotené ako prínosné; došlo k zlepšeniu dochádzky detí z MRK, k zlepšeniu ovládania štátneho jazyka, ako aj ku skvalitneniu spolupráce medzi materskou školou a rodičmi (Mušinka et al., 2023, s. 38).

Na projekt PRIM I nadviazal projekt PRIM II – *Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole*, v rámci ktorého boli vytvorené pracovné miesta pre rodičovských asistentov rómskej národnosti. Podľa Ďuríkovej a Kubánovej (2023, s. 43) ich prínos spočíval v zlepšení komunikácie materských škôl s rodičmi, v prekonávaní jazykovej bariéry a v poskytovaní názorného príkladu, ako môžu rodičia pomáhať deťom pri vzdelávaní. Od roku 2025 sa realizuje národný projekt *Rozvojové tímy I* (Úrad vlády Slovenskej republiky), v ktorom sú komunitné služby a rozvojové tímy kľúčovým prvkom sociálnej inklúzie MRK vrátane podpory spolupráce školy s rodinami detí z MRK.

Okrem národných projektov je potrebné uviesť ako príklad aktivít občianskych združení program občianskeho združenia Cesta von – *Omama*, v rámci ktorého zaškolené dobrovoľníčky – omamy z rómskych komunít priamo v domácnostiach rodín z MRK prostredníctvom hier a aktivít učia rómske matky rozvíjať potenciál svojich detí (Pour et

al., 2024). Výsledky výskumu účinkov programu *Omama* poukazujú na to, že aj bez priameho zásahu do stravovacích návykov a socioekonomickej situácie môže komunitná intervencia zameraná na raný vývin dieťaťa, realizovaná vyškolenými rómskymi ženami v domácnostiach rodín z rómskych komunít, výrazne zlepšiť výsledky neurovývinu detí vo veku dvoch rokov (Fernandes et al., 2024).

Spolupráca školy a rodiny detí z MRK je teda žiaduca, no zároveň je vnímaná ako problematická vzhľadom na identifikované prekážky, akými sú nezáujem rodičov z MRK o spoluprácu, jazyková bariéra a predsudky učiteľov (Rigová et al., 2020). Pre skvalitnenie spolupráce je dôležitá interpretácia príčin týchto problémov, ktorá by sa mala presunúť od deficitného modelu (zameraného na to, čo rodičia nerobia alebo nevedia) smerom k partnerskému a inkluzívnemu modelu reflektujúcemu potenciál rodiny a komunity. V tomto modeli partnerstva je spolupráca učiteľa, rodiča a dieťaťa z MRK chápaná ako vzájomný proces učenia sa, v ktorom sa nielen dieťa adaptuje na školské prostredie, ale aj škola aktívne prispôbuje svoje prístupy sociálnym a kultúrnym špecifikám rodiny dieťaťa/žiaka.

Teoretickým východiskom partnerského a inkluzívneho modelu spolupráce je Epsteinovej koncepcia partnerstva školy, rodiny a komunity (Epstein et al., 2002; Epstein, 2018), založená na zapojení rodičovstva, komunikácie, dobrovoľníctva, učenia v domácnosti, participácie rodičov na rozhodovaní a spolupráce s komunitou (Epstein et al., 2002, s. 27). Empirické zistenia dokladujú účinnosť implementácie Epsteinovej koncepcie spolupráce škola – rodina – komunita v zahraničnej pedagogickej praxi (Meredith et al., 2022; Bierman et al., 2021). Účinnosť zapojenia najmä rodičovstva, komunikácie, dobrovoľníctva a učenia v domácom prostredí v programe *Omama* potvrdzujú aj výsledky výskumu publikované v štúdiu (Fernandes et al., 2024).

Partnerstvo rodičov a učiteľov je založené na vzájomnom poznaní a akceptácii, a to aj napriek odlišným hodnotovým systémom, presvedčeniam a výrazne odlišnému sociálno-ekonomickému zázemiu aktérov spolupráce. V tomto kontexte je dôležité poznať a porozumieť sociálnym a kultúrnym odlišnostiam, ktoré môžu byť príčinou problémov v spolupráci založenej na partnerstve.

Cieľom štúdie je identifikovať a interpretovať sociálne a kultúrne kontexty príčin spolupráce medzi učiteľmi a rodičmi detí z MRK. Učiteľ ako partner rodiča z MRK je nielen nositeľom odborných kompetencií, ale aj mediátorom medzi školou a komunitou, ktorý dokáže reflektovať vlastné kultúrne schémy a vedome pracovať na eliminácii predsudkov. Tento proces reflexie vlastných kultúrnych schém a eliminácie predsudkov prostredníctvom sebareflexie možno vnímať ako súčasť utvárania profesijnej identity učiteľa.

1. Kontexty utvárania profesijnej identity učiteľa a identity rodiča z MRK

Profesijná identita učiteľa sa vo všeobecnosti definuje ako vnímanie a chápanie vlastnej úlohy učiteľa (Day et al., 2006). Tento koncept zahŕňa viacero dimenzií, ako sú kognícia, presvedčenia, emócie, motivácia a postoje učiteľa k jeho profesionálnej úlohe (Beijaard et al., 2000). Profesionálna identita učiteľa sa formuje v sociálno-kultúrnom kontexte počas vysokoškolského štúdia, profesijného rozvoja a v interakcii s problémami a výzvami pedagogickej praxe.

V neoliberalnom a vysoko zodpovednom kontexte súčasných vzdelávacích systémov sa vzdelávanie učiteľov na vysokých školách, ich profesijný rozvoj a pedagogická prax vyznačujú neustálym preberaním diskurzov o kvalite, profesionalite, ako aj profesionálnej identite. Kvalita sa stala výrazne inštrumentalizovaným neoliberalným

naratívom (Ball, 2003; Dahlberg & Moss, 2004; Lagos-Serrano, 2024; Moss, 2016; Rose, 1999).

Profesijná identita učiteľa existuje a vyvíja sa v interakcii s osobnou identitou. Giddens (1991) chápe vývoj osobnej identity v neoliberalnej spoločnosti ako trajektórie načrtnuté v individuálnom celoživotnom projekte, ktorý integruje zážitky, spomienky, obrazy a udalosti do priebežného rozprávania o „Ja“.

Vzhľadom na náročnosť učiteľskej profesie sa od budúcich učiteľov i učiteľov v praxi očakáva celoživotné učenie sa a vzdelávanie, a to v rámci vysokoškolského štúdia, profesijného rozvoja aj na základe skúseností z pedagogickej praxe. Presvedčenie o hodnote celoživotného vzdelávania a učenia sa tak prirodzene stáva súčasťou profesijnej identity učiteľa.

Možno predpokladať, že učiteľ na základe tohto presvedčenia o hodnote vzdelávania bude očakávať od rodičov záujem o spoluprácu v prospech rozvoja potenciálu dieťaťa. Tieto presvedčenia a hodnoty však nemusia zdieľať niektorí rodičia detí z MRK, keďže sa utvárajú v odlišnom sociálnom a kultúrnom kontexte.

Osobná identita rodiča z MRK zahŕňa interakciu individuálneho vnímania seba samého s vplyvmi prostredia, kultúry, sociálneho statusu a jeho prestíže. Medzi kľúčové zložky vnímania a uvedomovania si vlastného ja patria presvedčenia o význame rozšírenej rodiny, tradičnej roly muža a ženy v rodine, autorite rodiča, ako aj špecifické kultúrne hodnoty a normy rómskeho etnika. Osobná identita rodiča z MRK sa utvára v rámci uzatvorenej komunity na základe minulých aj prebiehajúcich interakcií s majoritou, školou a úradmi, ako aj skúseností so sociálnou a ekonomickou depriváciou (Lukáč, 2015; Van Laer et al., 2024). Podľa Bittnerovej et al. (2014) je veľmi zložitá identifikovať a pomenovať skupinovú identitu Rómov, keďže v diskurze aktérov výskumu – Rómov z rôznych komunít – sa pri formulovaní ich cieľov a požiadaviek používalo slovné spojenie „naši ľudia“.

Pragmatická analýza poukázala na to, že v diskurze aktérov výskumu existuje reflektovaný prvok skupinovej identity, ktorý je však rôznorodý a nesie v sebe určité tenzie (Bittnerová et al., 2014, s. 25). Každá rómska komunita je špecifická, čo sa môže prejavovať aj v rôznorodosti osobných identít rodičov detí z MRK.

Vnímanie významu vzdelávania a spolupráce školy a rodiny môže byť z perspektívy rodiča z MRK odlišné od perspektívy presvedčení a hodnôt učiteľa. Pre spoluprácu založenú na partnerstve je preto pre učiteľa kľúčové nielen akceptovať špecifiká dospelaj osobnosti rodiča, ale aj poznať a porozumieť sociálnym a kultúrnym príčinám problémov spolupráce medzi učiteľmi a rodičmi detí z MRK.

Osvojené kultúrne schémy o tom, kto je Róm, sa môžu medzi učiteľmi majority líšiť a niekedy môžu byť aj v rozpore s proklamovaným, žiaducim konceptom partnerstva školy, rodiny a komunity.

2. Kultúrne schémy Cigán/Róm ako súčasť profesijnej identity učiteľa

Kultúrne schémy Cigán/Róm predstavujú kognitívne štruktúry, prostredníctvom ktorých jednotlivci interpretuje svoju skúsenosť sveta. Tieto kultúrne schémy „určujú metaforu, ktoré so slovom Cigán/Róm asociujeme“ (Doubek et al., 2015, s. 113). Boli a sú utvárané a odovzdávané počas spolužitia majority s rómskou etnickou minoritou a vzhľadom na históriu spoločného spolužitia v jednom štáte, ako aj na pretrvávajúce väzby skúseností majority s rómskou minoritou v ére dvoch samostatných štátov, môžu byť súčasťou profesijnej identity učiteľa majority v Českej republike aj na Slovensku.

Doubek et al. (2015) identifikovali tri kľúčové modely kultúrnych schém Cigán/Róm, prostredníctvom ktorých jednotlivci majority vnímajú a interpretujú, kto je Róm, aké princípy vymedzujú hranicu medzi majoritou a rómskou minoritou a ako riešiť vzťah medzi majoritou a minoritou (tab. 2).

Tab. 2: Kľúčové modely identifikovaných schém Cigán/Róm po roku 1989 (Doubek, Levínska, Bittnerová, 2015, s. 112)

Model kultúrnej schémy Cigán/Róm	Kto je Róm	Princípy ustanovujúce hranicu medzi majoritou a rómskou minoritou	Nástroje riešenia vzťahov a Rómov majority
Etnoemancipačný	Člen národnostnej menšiny Partner majority	Kultúrne špecifiká	Veda a prezentácia týkajúca sa rómskej kultúry
Segregačný	A-morálny Nepriprôsobivý	Odpor k práci Dávky	Prevýchova Rómov Sociálna exklúzia
Ľudskoprávny	Občan s hendikepom Zneužívaná obeť	Sociálna exklúzia – nerovnosť v prístupe k zdrojom a právam	Individualizovaná pomoc Angažovanosť Rómov Náprava systému

Identifikované modely kultúrnych schém Cigán/Róm podľa Doubeka et al. (2015) existujú v spoločnosti súčasne. Slovo Róm vyvoláva v etnoemancipačnom modeli kultúrnej schémy predstavu člena národnostnej menšiny, ktorá je jedinečná a predstavuje rovnocenného partnera majority. Od majority sa odlišuje kultúrnymi špecifikami, čo potvrdzujú výsledky výskumov rómskej kultúry a prezentácia jej rôznorodosti. Tento model je spätý s multikulturalizmom, ktorý na úrovni štátnych politík presadzuje rovnocenné spolužitie rôznych kultúr, zachovanie kultúrnej identity Rómov a dodržiavanie práv rómskej minority. Ideové východiská multikulturalizmu sú súčasťou formálneho školského kurikula. V tomto kontexte by presvedčenia založené na multikulturalizme mali byť súčasťou profesijnej identity učiteľa.

Kultúrne schémy Cigán/Róm sa však utvárali v priebehu dlhodobej interakcie majority s minoritou na základe dominantných cieľov, ktoré majority presadzovala a presadzuje pri riešení vzťahov s rómskou minoritou. K takýmto transparentne alebo latentne sa prejavujúcim kultúrnym schémam patria segregačný a ľudskoprávny model (Doubek et al., 2015).

V segregačnom modeli je Róm spájaný so slovom Cigán a je považovaný za amorálnu a nepriprôsobivú bytosť, ktorú je potrebné prevychovať podľa predstáv majority, prípadne ju nie je možné prevychovať vôbec. Táto schéma predstáv o tom, kto je Róm, pravdepodobne pretrváva v presvedčeniach majority najdlhšie a jej konkrétnym prejavom bola v histórii Slovenska napríklad diskriminácia a likvidácia obyvateľov rómskeho etnika počas vojnového Slovenského štátu (Gyárfášová, 2025).

V ľudskoprávnom modeli je prevažná časť Rómov vnímaná ako obeť individualizovanej neoliberalnej spoločnosti alebo sociálneho systému. Riešením je individualizovaná pomoc, podpora angažovanosti Rómov, ale aj nevyhnutné systémové zmeny, ktoré sa

týkajú napríklad oblasti vzdelávania. Tento model kultúrnej schémy je na Slovensku podporovaný poznatkami o sociálnej exklúzii chudobných Rómov, ktoré prinášajú poprední sociológovia a politológovia, ako napríklad Džambazovič, Vašečka a Gyárfášová.

Ľudskoprávny model je najbližší teoretickým východiskám a perspektíve identifikácie a interpretácie problémov spolupráce školy a rodiny z MRK v tejto štúdii.

Profesijná identita učiteľa sa utvára aj v širšom sociálnom a kultúrnom kontexte; je ovplyvnená presvedčeniami a hodnotami interiorizovanými v procese socializácie a výchovy v rodine, ako aj v iných formálnych a neformálnych skupinách. Formuje sa tiež pod vplyvom médií a sociálnych sietí a počas vysokoškolského vzdelávania aj prostredníctvom skrytého kurikula. Významnú úlohu zohrávajú aj skúsenosti z pedagogickej praxe a interakcie učiteľa s deťmi a rodičmi z MRK.

Uvedené zdroje formovania profesijnej identity učiteľa môžu byť príčinou vzniku predsudkov voči rómskym žiakom a ich rodičom alebo, aj pri úprimnej angažovanosti učiteľa, zdrojom sklamaní zo systému.

Napriek tomu, že model kultúrnych schém má idiografický základ, vždy sa vzťahuje na celú skupinu (Doubek et al., 2015). Rómovia však nie sú ani z kultúrneho hľadiska, ani z hľadiska sociálnej štruktúry homogénnou skupinou. Problémy učiteľov so školskou dochádzkou a prospechom detí, ako aj so spoluprácou s rodičmi, sa netýkajú rómskych rodín všeobecne, ale predovšetkým rodín z MRK. Tie sú na Slovensku lokalizované najmä na území troch samosprávnych krajov, a to Prešovského, Košického a Banskobystrického (Radičová et al., 2004; Mušinka et al., 2014; Ravasz et al., 2020).

3. Kultúrny kapitál rodín marginalizovaných rómskych komunít ako príčina problémov spolupráce rodiny a školy

Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky k 1. 1. 2021 sa z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov prihlásilo k rómskej národnosti 67 179 osôb, čo predstavuje 1,23 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska (Štatistický úrad SR, 2023).

Nie všetci obyvatelia rómskeho pôvodu sa však na Slovensku hlásia k rómskej národnosti. Posledný všeobecný odhad počtu obyvateľov rómskeho pôvodu uvedený v *Atlase rómskych komunít 2019* (Ravasz et al., 2020) predstavuje približne 450-tisíc osôb. Podľa Gyárfášovej (2025, s. 302) je príčinou rozdielu medzi nižším počtom obyvateľov rómskej národnosti v sčítaní a vyšším odhadovaným počtom v Atlase skutočnosť, že niektorí sa viac identifikujú ako Maďari, Rusíni alebo Slováci. Ďalším, a možno ešte významnejším dôvodom neidentifikovania sa ako Rómovia, môžu byť obavy z diskriminácie, strach zo stigmatizácie a z ohovárania.

Väčšina Rómov, v roku 2019 až dve tretiny, „žila koncentrovane (rómske osady, rómske susedstvá, rómske ulice) a zvyšná tretina bývala integrovaná medzi majoritnými obyvateľmi“ (Ravasz et al., 2020, s. 17). Najviac sú chudobou ohrozené rodiny detí z marginalizovaných rómskych komunít, umiestnené na okrajoch obcí a v segregovaných lokalitách. Ide o priestorovo izolované miesta života rómskeho obyvateľstva, často v chatrčiach, so zdevastovaným prostredím, bez základnej infraštruktúry a v niektorých komunitách na Slovensku dokonca bez osvetlenia, vodovodu, kanalizácie či žúmp (Mušinka et al., 2014; Radičová et al., 2004; Ravasz et al., 2020).

V rokoch 2018 a 2020 sa na Slovensku realizovalo špecializované zisťovanie EU-SILC MRK, zamerané na získanie údajov o životných podmienkach osôb žijúcich v

marginalizovaných rómskych komunitách. Získané výsledky potvrdzujú, že až 87 % domácností v MRK je ohrozených chudobou a viac ako polovica čelí zlým bytovým podmienkam a vážnej materiálnej deprivácii (Markovic & Placha, 2020) a tiež, že „typickým znakom vzdelanostnej dráhy mužov i žien z marginalizovaných rómskych komunit je jej skoré ukončovanie a dosahovanie predovšetkým základného vzdelania druhého stupňa. Navyše, nezanedbateľná časť týchto osôb nadobúda toto vzdelanie v špeciálnych školách a triedach. Len malá časť dospelých pokračuje na strednej škole, a ak sa tak stane, najčastejšie ide o strednú odbornú školu s výučným listom. Vyššie vzdelanie je v podstate marginálne“ (Šprocha, 2024, s. 17).

Nízka úroveň vzdelania a kvalifikácie dospelých Rómov sa premieta do vysokej miery nezamestnanosti obyvateľov rómskych komunit (Šprocha, 2024). Príjem rodín z rómskych komunit tak pozostáva najmä zo sociálnych dávok a príležitostne z minimálnej mzdy či odmeny za krátkodobú prácu.

Značné množstvo výskumných zistení poukazuje na to, že socioekonomický status rodiny súvisí so zapojením rodičov do vzdelávania ich dieťaťa (Calzada et al., 2015; Liu et al., 2020; Turney & Kao, 2009). Nízka úroveň vzdelania rodičov patrí medzi rizikové faktory ich zapojenia do spolupráce so školou (Bierman et al., 2021). Vzdelanie rodičov zároveň determinuje a je prejavom kultúrneho kapitálu rodiny dieťaťa/žiaka.

Bourdieu (1997) charakterizuje kultúrny kapitál ako súbor presvedčení, vedomostí, praktík a artefaktov v domácnosti, ktoré vyplývajú z kultúrnej kvality prostredia, v ktorom človek vyrastá. Tento kapitál sa prejavuje vo vtelenej forme (*habitus*), v inštitucionalizovanej forme (stupeň a druh vzdelania, kvalifikácia) a v objektivizovanej forme (napr. knihy, hračky či obrazy v domácnosti).

Kultúrny kapitál predstavuje vedomosti, ktoré vyplývajú z kultúrnej kvality prostredia, v ktorom človek vyrastá. Zahŕňa kompetencie osvojené v škole a v rodinnom prostredí, schopnosti a zručnosti, empatiu a schopnosť porozumieť druhým. Patrí sem aj nadobudnutý vkus, ideál krásy, spôsob obliekania a trávenia voľného času. „Pridaná hodnota“ v tomto kontexte predstavuje kvalitu života (Ondrejko, 2011, s. 233).

Bourdieu a Passeron (1990) poukázali na dedičnosť kultúrneho kapitálu a na skutočnosť, že spolu s ekonomickým a sociálnym kapitálom determinuje sociálnu pozíciu jednotlivca v spoločnosti a určuje silu jeho symbolického kapitálu. Sociálny kapitál predstavuje súhrn skutočných alebo potenciálnych zdrojov spojených s vlastníctvom trvalej siete viac či menej inštitucionalizovaných vzťahov vzájomného poznania a uznania.

Sociálna reprodukcia v spoločnosti sa uskutočňuje a legitimizuje prostredníctvom kultúrnej reprodukcie, ktorá predstavuje skôr skrytý prenos ekonomického kapitálu. Ekonomický kapitál (alebo ekonomické zdroje) zahŕňa zdroje, ktoré sú okamžité a priamo zameniteľné za peniaze a môžu byť inštitucionalizované vo forme vlastníckych práv (Bourdieu, 1997).

Formy kultúrneho kapitálu sú často navzájom prepojené v tom zmysle, že vlastníctvo jednej formy kapitálu uľahčuje prístup k iným formám; podobne sa inštitucionalizovaný kapitál (vzdelanie, kvalifikácia) zvyčajne spája s vteleným kapitálom (Bourdieu, 1997). Vlastníctvo ekonomického a sociálneho kapitálu rodiny úzko súvisí s prístupom ku kultúrnemu kapitálu (Trainor, 2008). Materiálne zabezpečenie rodiny a existencia trvalej siete prospešných vzťahov pre jej členov vytvárajú podmienky a príležitosti na rozvoj ich potenciálu a uplatnenie v spoločnosti.

Vtelený kultúrny kapitál (*habitus*) predstavuje systém internalizovaných dispozícií a stabilizovaných dlhodobých postojov, ktoré vytvárajú most medzi sociálnymi štruktúrami a praktickou činnosťou. Vtelený kapitál je formovaný vonkajšími okolnosťami a zároveň

je ovplyvňovaný a regulovaný opakovanými dlhodobými postojmi a orientáciami; predstavuje základ sociálnej aktivity (Bourdieu, Wacquant, 1992).

Habitus ako prvok nehmotnej kultúry sa v procese socializácie odovzdáva a realizuje v štruktúrnom rámci, ktorý Bourdieu (1990) označuje ako sociálny priestor. Sociálny priestor predstavuje kontext, v ktorom fungujú rodičia a deti (Graue & Sherfinski, 2011). Aktéri sa pohybujú v rámci určitého sociálneho priestoru, zároveň prechádzajú do iných, a tak preberajú do svojho habitu (vteleného kultúrneho kapitálu) hodnoty, pravidlá a imperatívy jednotlivých sociálnych priestorov.

V každom sociálnom priestore sa koná podľa určitých pravidiel, pričom aktéri tieto sociokultúrne pravidlá zároveň reprodujú a v rámci jednotlivých priestorov vytvárajú špecifické životné štýly. Životný štýl možno charakterizovať ako „spôsob, akým ľudia žijú, teda ako bývajú, stravujú sa, vzdelávajú sa, správajú sa v rôznych situáciách, zabávajú sa, pracujú, spotrebúvajú, vzájomne komunikujú, konajú, rozhodujú sa, cestujú, vyznávajú a dodržiavajú určité hodnoty, starajú sa o deti, pestujú potraviny, vyrábajú atď.“ (Duffková et al., 2008).

Aj životný štýl členov rodín z MRK je produktom habitu. Prejavuje sa napríklad v tom, ako rodičia pristupujú k vzdelávaniu svojich detí, ako ich podporujú v učení sa, aké podmienky sa snažia vytvárať pre ich rozvoj, ako aj v tom, či a akým spôsobom sa zapájajú do spolupráce so školou.

Marginálne postavenie kultúry chudoby vo vysoko organizovanej majoritnej spoločnosti charakterizuje nízka miera organizácie sociálnych interakcií mimo vlastnej rodiny a komunity (Lewis, 1966). Pre recipročné vzťahy medzi jednotlivcami v rôznych kontextoch sú však dôležité vzťahy v každom mikrosystémovom prostredí, ktoré rodičia a ich deti zažívajú (Slavich & Cole, 2013).

Ak je sociálny priestor jednotlivcovi známy, je sociálne zvýhodnený (Lee & Bowen, 2006). Túto sociálnu výhodu deti a rodičia z marginalizovaných rómskych komunít mimo priestoru svojej komunity nemajú. Rodičia detí z rómskych komunít, predovšetkým tých lokalizovaných na okraji sídiel alebo vylúčených z prostredia majority a izolovaných v „getách“, zriedka prechádzajú do iných sociálnych priestorov než sú priestor rodiny a komunity. Možno preto predpokladať, že ťažšie prijímajú odlišné hodnoty, pravidlá a imperatívy než napríklad rodičia rómskej národnosti z rodín žijúcich rozptýlene medzi majoritou.

Kultúrne vzorce správania obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, odovzdávané z generácie na generáciu, sa utvárali v interakcii s ekonomickým, sociálnym a symbolickým kapitálom rodín, ktoré charakterizuje nízky príjem a život v izolovanom sociálnom priestore rómskej komunity. Kultúrne vzorce chudoby, ako napríklad orientácia na prítomnosť a zabezpečenie živobytia (Payne et al., 2010), nie sú v súlade s orientáciou na budúcnosť ani s presvedčením učiteľov o význame celoživotného vzdelávania a plánovania kariéry.

Podľa Orella a Pihlaja (2020) priebeh spolupráce školy a rodiny priamo súvisí s hodnotami rodiny a je zakorenený vo vzťahu k vzdelávaniu a výchove. V rodinách rómskych komunít prevláda diferencovaná výchova chlapcov a dievčat. Dievčatá sú od útleho veku viac zaťažované domácimi prácami než chlapci a sú vedené k starostlivosti o domácnosť a deti. Výchova detí v rómskej rodine je predovšetkým záležitosťou matky a starších súrodencov.

Socializácia dieťaťa prebieha nielen v rodine, ale do jeho výchovy zasahuje aj širšie príbuzenstvo a celá komunita. Vo výchove sa uplatňuje menej zákazov, príkazov a obmedzení ako vo výchove detí majority. Deti sú často ponechané, aby samy objavovali svet, experimentovali a učili sa pozorovaním bežných každodenných činností

v komunite; svet dieťaťa pritom nie je striktno oddelený od sveta dospelých (Lukáč, 2015; Pirohová et al., 2016).

Niektoré rozhodnutia a správanie jednotlivcov vychádzajúce z kultúrnych vzorcov chudoby (Payne et al., 2010) sú pre členov rodiny a rómskej komunity prijateľné a pochopiteľné, no pre členov majority vrátane učiteľov nie. Rómovia žijúci v chudobných segregovaných komunitách často akceptujú predčasné ukončenie školskej dochádzky dievčat aj chlapcov, keďže úloha ženy býva spájaná s partnerským a materinským postavením a úloha muža s čo najskorším zabezpečením živobytia rodiny (Payne et al., 2010).

S kultúrnym kapitálom rodiny z MRK súvisí aj spôsob používania jazyka v rodine a komunite. Rómčina bola identifikovaná ako preferovaný komunikačný jazyk v takmer polovici (47 %) rómskych komunit, a to najmä v komunitách na strednom a východnom Slovensku. V 35 % komunit bola preferovaným jazykom slovenčina a v 18 % maďarčina, prevažne na juhu krajiny (Ravasz et al., 2020, s. 17).

Jazyková bariéra bola identifikovaná ako závažný problém v komunikácii a edukácii detí/žiakov, ako aj pri spolupráci učiteľov s rodičmi detí z MRK (Rigová et al., 2020). Zahŕňa dva základné príčinné faktory, ktoré sa navzájom prekrývajú. Prvý súvisí s materinským rómskym jazykom detí a rodičov z MRK a s nízkou úrovňou ovládania slovenského jazyka u detí i rodičov. Druhý faktor súvisí s kultúrnym kapitálom rodiny a so sociálnou štruktúrou rodiny a komunity, v ktorej sa reč a jazyk vyvíjajú.

Podľa Bernsteina (2003, s. 32) „jazyk je považovaný za jeden z najdôležitejších prostriedkov na iniciovanie, syntetizovanie a posilňovanie spôsobov myslenia, cítenia a správania, ktoré sú funkčne spojené so sociálnou skupinou.“ V domácnostiach rodín z rómskych komunit býva málo hračiek alebo žiadne; knihy sa v nich vyskytujú zriedkavo, nehovoriac o encyklopédiách či náučných knihách pre deti. Počet kníh v domácnosti od dvoch rokov veku dieťaťa a spoločné čítanie s rodičmi vo veku od osemnástich mesiacov do štyroch rokov významne ovplyvňujú vývin jazyka dieťaťa (McKeen et al., 2015).

V tomto kontexte možno konštatovať, že prostredie domácností rodín z MRK nie je dostatočne podnetné pre vývin reči a myslenia; v prípade generačnej chudoby nebolo podnetné ani v detstve rodičov, ani počas ich života v rómskej komunite.

Nízka úroveň vzdelania a kvalifikácie dospelých členov rozšírenej rómskej rodiny dieťaťa (rodičia, starí rodičia, súrodenci rodičov), nedostatok interakcií s majoritou a objektivizovaná forma kultúrneho kapitálu rodín z MRK negatívne determinujú rozsah slovnej zásoby v slovenskom aj rómskom jazyku (resp. rómskom dialekte), ako aj spôsob verbálnej komunikácie rodičov a detí a jazykový kód, ktorý v komunikácii používajú.

Podľa Bernsteina (2003, s. 58) možno jazykové kódy na úrovni jazyka definovať z hľadiska pravdepodobnosti predikcie toho, ktoré syntaktické prvky rečník použije na organizovanie významu verbálneho prejavu. Komunikácia učiteľov s deťmi a rodičmi z MRK je problematická nielen pre obmedzený rozsah slovnej zásoby v slovenskom jazyku, ale aj pre partikulárny význam slov odrážajúci lokálnu sociálnu štruktúru a špecifické, rigidné usporiadanie významov, ktoré vychádza z foriem sociálnych vzťahov v segregovanej komunite.

Na psychologickú úroveň tento obmedzený jazykový kód bráni jednotlivcovi explicitne symbolizovať svoje zámyery vo verbálnej forme. Zmena významu je často vyjadrovaná neverbálne a verbálny prejav je posilňovaný expresívnymi výrazovými prostriedkami. Reč sa odohráva na pozadí lokálneho prostredia, zdôrazňuje sa blízkosť, pričom

jednotlivec sa identifikuje so svojou skupinou a svoje sebauvedomenie odvodzuje od nej (Bernstein, 2003).

Pre deti a rodičov z MRK je problematické dekódovanie významov procesov, javov a situácií, ktoré nezažili, ako aj pochopenie miery a úrovne javov či vlastností a vyjadrovanie vlastných názorov a pocitov. Obmedzený jazykový kód síce môže obsahovať značný potenciál významov, no „ide o formu reči, ktorá symbolizuje kultúru založenú na komunite“ (Bernstein, 2003, s. 117).

Záver

Problémy spolupráce školy a rodiny detí z MRK sú známe a empiricky podložené. Interpretácia príčin týchto problémov reflektuje názory učiteľa na ciele, spoločenské hodnoty, presvedčenia a emócie spojené s učiteľskou profesiou (Triede et al., 2012). Identifikované kultúrne schémy Cigán/Róm ako súčasť presvedčení učiteľa sa vzťahujú na celú skupinu, čo podporuje vznik stereotypov a predsudkov voči Rómom. Sebareflexia predsudkov a práca s vlastnými predsudkami sú preto kľúčové pre hľadanie a implementáciu účinných foriem spolupráce s rodičmi detí z MRK.

Rómov spája *Romipen* – rómstvo, teda vedomie spoločného pôvodu, zároveň však patria k rôznym subetnickým skupinám. Dôkazom sú „rôzne jazykové dialekty, povolania, stravovacie návyky, rituálna čistota/nečistota, etnografické špecifiká a antropologické odlišnosti“ (Facuna & Lužica, 2017, s. 6). Rómovia sú heterogénni aj z hľadiska príslušnosti k rôznym sociálnym vrstvám.

Je však pravdou, že značná časť Rómov, predovšetkým z MRK, žije v chudobe a myslí i koná v rámci kultúrnych vzorcov chudoby. V interakcii učiteľ – dieťaťa - rodič z MRK nie sú prítomné len predsudky majority voči Rómom, ale aj predsudky Rómov voči majorite, ako aj predsudky v rámci samotnej minority. Významnú úlohu môže zohrávať aj strach rodiča o vlastné dieťa, vyplývajúci z nedôvery voči sociálnemu priestoru školy, ktorý nepozná, a voči ľuďom, ktorí sú preňho „iní“.

Príklady spôsobov posilnenia spolupráce rodina – škola – komunita v rámci národných projektov, prínos programu Omama na Slovensku pre rozvoj potenciálu detí v ranom veku prostredníctvom angažovanosti rómskych omám a zapojenia rómskych matiek do procesu učenia vlastných detí v domácom prostredí, ako aj výsledky zahraničných výskumov poukazujú na to, že rodičov detí z MRK je potrebné sprevádzať a učiť, ako podporovať učenie svojich detí v domácom prostredí. Tým môžu zažiť pokrok vo vývine dieťaťa, úspech svojich detí v škole a zároveň byť postupne pripravovaní a presvedčaní o význame vzdelávania ich detí a potrebe zapojenia sa do spolupráce so školou, napríklad prostredníctvom otvorených hodín či komplexne v rámci prechodových programov z prostredia rodiny do materskej školy a z materskej školy do základnej školy.

Bez systémovej podpory takýchto foriem spolupráce však zostáva snaha jednotlivých učiteľov limitovaná. Preto je potrebné, aby sa spolupráca školy a rodiny z MRK nestala len individuálnou iniciatívou učiteľa alebo aktivitou končiacou ukončením projektu, ale aby bola súčasťou systému udržateľnej kolaborácie školy, rodiny, komunity, expertov a výskumníkov.

PodĎakovanie

Príspevok vznikol s podporou grantu VEGA č. 1/0164/24 Podoby spolupráce materskej školy a rodiny dieťaťa z rómskej komunity z perspektívy pedagogických zamestnancov materských škôl a rodičov.

Literatúra

- Ball, S. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2): 215–228.
- Beasley, L. O., Silikovskiy, J. F., Espeleta, H. C., Robinson, L. R., Hartwing, S. A., Morris, A. & Esparza, I. (2017). A qualitative study of cultural congruency of legacy for childrenth for Spanish-speaking matiek. *Children and Youth Services Review*, 79, 299–308. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2017.06.022>
- Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers' perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. *Teaching and Teacher Education*, 16, 749–764. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(00\)00023-8](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00023-8).
- Bernstein, B. (2003). *Class, Codes and Control. Volume I. Theoretical Studies towards a Sociology of Language*. 1st Edition. Routledge.
- Bierman, K. L., Heinrichs, B. S., Welsh, J. A., & Nix, R. L. (2021). Sustained benefits of a preschool home visiting program: Child outcomes in fifth grade. *Early Childhood Research Quarterly*, 56, 260–271. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200621000491>
- Bittnerová, D., Doubek, D. & Levínská, M., (2014). *Funkce kulturních modelů ve vzdělávání*. Praha: Fakulta humanitných studií UK v Prahe.
- Bourdieu, P. (1990). „*Social Space and Symbolic Power*,“ in *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. & Passeron J-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. 2nd ed. London: Sage Publications.
- Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (1997). The Forms of Capital. In A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown., A. S. Wells (Eds.). *Education: Culture, Economy and Society*. 1st Edition, (pp. 241 – 258). Oxford University Press.
- Calzada, E. J., Huang, K-Y, Hernandez, M., Soriano, E., Acra, C. F., Dawson-McClure, S. & Brotman, L. (2015). Family and Teacher Characteristics as Predictors of Parent Involvement in Education During Early Childhood among Afro-Caribbean and Latino Immigrant Families. *Urban Education*, 50 (7), 870–896. DOI: 10.1177/0042085914534862
- Dahlberg, G. & Moss, P. (2004). *Ethics and Politics in Early Childhood Education*. London: Routledge.
- Day, C., Kington, A., Stobart, G., & Sammons, P. (2006). The personal and professional selves of teachers: Stable and unstable identities. *British Educational Research Journal*, 32(4), 601–616.
- Doubek, D., Levínská, M. & Bittnerová, D. (2015). *Pomoc a pořádek. Kulturní modely v pomáhajících profesích*. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií.
- Duffková, J., Dubský, J. & Urban, L. (2008). *Sociologie životního stylu*. Vydavatelstvo Aleš Čeněk.
- Ďuríková, E. & Kubánová, M. (2023), *Pôsobenie a prínos rodičovských asistentov pre rozvoj inkluzívnej materskej školy*. Evaluačná správa z Projektu inklúzie v Materských školách (NP PRIM II). Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). *School, Family and Community Partnerships. 2-nd edition*. CORWIN PRESS, INC. A Sage Publications Company.
- Epstein, J.L. (2018). School, family, and community partnerships in teachers' professional work. *Journal of Education for Teaching*, 44(3), 397–406. <https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1465669>
- Facuna, J. & Lužica, R. (2017). *Rómska kultúra*. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/romska-kultura.pdf
- Fernandes, M., Matuskova, O., Babelova, R., Santosa, W. B., Shaw, O. & Hrica, P. (2024). A community-based intervention (the Omama Project) improves neurodevelopment in impoverished 2-year-old Roma children: a quasi-experimental observational study. *European Journal of Pediatrics*, 184-133. <https://doi.org/10.1007/s00431-024-05967-9>
- Gyárfášová, O. (2025). Roma Minority in Slovakia: Stuck Between Hatred and Ignorance. S. P. Ramet, V. Dordevic & CH. M. Hassenstab. *Civic and Uncivic Values in Slovakia. Culture, Media, Gender, and Ethnic Minorities*. Palgrave Macmillan.
- Giddens, A., (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Standford, CA: Standford University Press.
- Graue, M.E. & Sherfinski, M. (2011) The View from the Lighted Schoolhouse: conceptualizing home–school relations within a class size reduction reform, *American Journal of Education*, 117(2), 267-297. <http://dx.doi.org/10.1086/657890>
- Kiraz, A. & Aztac, P. (2020). Practices Supporting Family Involvement in Preschool: Family Education through Science Activities. *PAU Journal of Education*, 50, 226-246. <https://doi.org/10.9779/pauefd.561702>
- Lagos-Serrano, M-J. (2024). Feeling like 'the ham of the sandwich': The contested professional identities of school-based early childhood educators in Chile. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 25 (1), 21 – 35. <https://doi.org/10.1177/14639491221120036>
- Lee, J.S. & Bowen, N. (2006). Parent Involvement, Cultural Capital, and the Achievement Gap among Elementary School Children, *American Educational Research Journal*, 43(2), 193-218. <http://dx.doi.org/10.3102/00028312043002193>
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215, 19-25. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican1066-19>
- Liu, T., Zhang, X. & Jiang, Y. (2020). Family Socioeconomic Status and the Cognitive Competence of Very Young Children from Migrant and non-Migrant Chinese Families: The Mediating Role of Parenting Self-Efficacy and Parental Involvement. *Early Childhood Research Quarterly*, 51, 229–241. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2019.12.004>
- Lukáč, M. (2015). *Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta huminitných a prírodných vied.
- Markovic, F. & Placha, L. (2020). Income and living conditions in marginalized Roma communities: Selected EU SILC_MRK 2020 survey indicators. [Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách: Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020.]. Bratislava: Office of the Plenipotentiary of the Slovak Government for Roma Communities. Available at: https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1561/analyticka_sprava_eu_silc_mrk_2020_elektronicka_final.pdf (Accessed September 18, 2023).

- Mendez, J. L., & Westerberg, D. (2012). Implementation of a culturally adapted treatment to reduce barriers for Latino parents. *Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, 18*(4), 363–372. <https://doi.org/10.1037/a0029436>
- McKean C, Mensah FK, Eadie P, Bavin EL, Bretherton L, Cini E, et al. (2015) Levers for Language Growth: Characteristics and Predictors of Language Trajectories between 4 and 7 Years. *PLoS ONE, 10*(8): e0134251. doi:10.1371/journal.pone.013425
- Merideth, Ch., Cavanaugh, B., Romas, S., Ralston, N., Arias, E., Tarasawa, B. & Waggoner, J. (2022). Family Perceptions of Participating in a Structured Summer Kindergarten Transition Program. *Early Childhood Educational Journal, 50*, 1383-1394. <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01268-0>
- Miňová, M. (2019). Zapojenie rodiny do neformálneho vzdelávania detí predškolského veku. In I. Bernasovský & A. Mušinka (Eds.). *Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Časť I.* (pp. 67-74). Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove.
- Moss, P. (2016). Why can't we get beyond quality? *Contemporary Issues in Early Childhood, 17*(1), 8–15. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/1463949115627895>
- Mušinka, A., Škobla, D., Hurrle, J., Matlovičová, K. & Kling, J. (2014). *Atlas rómskych komunit na Slovensku 2013*. Bratislava: UNDP. [https://www.unipo.sk/public/media/16282/\(3cast\)_Atlas_romskych_komunit_na_Slovensku_2013_MAPY.pdf](https://www.unipo.sk/public/media/16282/(3cast)_Atlas_romskych_komunit_na_Slovensku_2013_MAPY.pdf)
- Mušinka A, Lukáčová, S. & Lukáč, M. (2023). *Take away: posúdenie napĺňania komplexnosti balíka. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.* https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1276/tz_take_away_final.pdf
- Ondrejko, P. (2011). Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty, normy a ciele vo výchove a vzdelávaní. *PEDAGOGIKA.SK, 2*(4), 228 – 246. <https://www.casopispedagogika.sk/rocnik-2/cislo-4/ondrejko-studie.pdf>
- Orrell, M. & Pihlaja, P. (2020). Cooperation between Home and School in the Finnish Core Curriculum 2014. *Nordic Studies in Education, 2*(40), 107–128. <https://noredstudies.org/index.php/nse/article/view/2224/4148>
- Payne, R. K., Devol P. & Dreussi Smith, T. (2010). *Mosty z chudoby. Stratégie pre profesionálov a komunity*. Equilibria.
- Pirohová, I., Lukáč, M. & Lukáčová, S. (2016). *Individualizácia dospelých Rómov z marginalizovaných komunit*. Prešovská univerzita v Prešove.
- Pour, M., Netík, J., Hudáčová, K., Havrdová, E., Kafková, P. & Nemčoková, S. (2024, 22. November). *Hodnocení dopadu programu Omama. Analytická zpráva o dopadu programu Omama v roce 2024*. Schola Empirica, z.s., Cesta von, o. z. https://cestavon.sk/wp-content/uploads/2025/02/omama_evaluacni_zprava_22_11_24.pdf
- Pratt, M. E., Lipscomb, S. T. & McClelland, M. M. (2015). Caregiver Responsiveness During Preschool Supports Cooperation in Kindergarten: Moderation by Children's Early Compliance. *Early Education and Development, 27*(4), 421-439. <https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1090767>
- Purtell, K.M., Jiang, H., Justice, L.M., Sayers, R., Dore, R. & Pelfrey, L. (2022). Teacher Perceptions of Preschool Parent Engagement: Causal Effects of a Connection-Focused Intervention. *Child Youth Care Forum, 51*, 937–966. <https://doi.org/10.1007/s10566-021-09661-x>
- Radičová, I., Jurásková, M., Kriglerová, E. Ribová, J. & Mušinka, A. (2004). *Atlas Rómskych komunit 2004*. S.P.A.C.E., IVO.

- Ravasz, Á., Kovács, L. & Markovič, F. (2020). *Atlas rómskych komunit 2019*. Bratislava: Veda.
- Rigová, E., Kováčová, L. & Šedovič, M. (2020). *Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia: Problémy zavedenia povinnej škôlky očami samospráv*. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI. Policy_Brief_PPV.pdf (governance.sk)
- Rose, N. (1999). *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press
- Slavich, G. M. & Cole, S. W. (2013). The Emerging Field of Human Social Genomics. *Clin Psychol Sci*, 1(3), 331-348. DOI: 10.1177/2167702613478594
- Štatistický úrad SR (23. Máj. 2023). Počet obyvateľov podľa národnosti v SR k 1.1. 2021. Obyvatelia – Základné výsledky. *Sčítanie obyvateľov, domov a bytov*. <https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-narodnosti/SR/SK0/SR>
- Šprocha, B. (2024). Education, Economic Activity and Health Status of Persons in Marginalized Roma Communities in Slovakia According to the Results of the EU-SILC MRC 2020 Survey. *Slovak Statistics and Demography*, 34(4), 3-20. https://ssad.statistics.sk/SSaD/wp-content/files/4_2024/4_2024_clanok_1_Sprocha.pdf
- Trainor, A. A. (2008). Using Cultural and Social Capital to Improve Postsecondary Outcomes and Expand Transition Models for Youth with Disabilities, *Journal of Special Education*, 42(3), 148-162. <http://dx.doi.org/10.1177/0022466907313346>
- Trede, F., Macklin, R., & Bridges, D. (2012). Professional identity development: A review of the higher education literature. *Studies in Higher Education*, 37(3), 365–384. <https://doi.org/10.1080/03075079.2010.521237>
- Turney, K., & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? *The Journal of Educational Research*, 102, 257–271. <https://doi.org/10.3200/JOER.102.4.257-271>
- Úrad vlády Slovenskej republiky. Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity. Národný projekt rozvojové tímy I. <https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/nprt1/>
- Van Laer, S., Filáková Bobáková, D., Kolarčík, P., Engel Ofer, Maradasová Gecková A., Reijneveld, S. A. & de Kroon, M. L. A., (2024). Parenting by mothers from marginalized communities and the role of socioeconomic disadvantage: insights from marginalized Roma communities in Slovakia. *Frontiers in Psychology*, 5, pp. 1-9. Volume 15 - 2024 | <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1362179>

doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17 novembra č. 15

080 01 Prešov

Slovenská republika

ivana.pirohova@unipo.sk

